

EL PROBLEMA DEL SIGNIFICADO EN LAS LÓGICAS DIVERGENTES

Autor: Eduardo Daniel Dib - Universidad Nacional de Río Cuarto

INTRODUCCIÓN

La existencia de lógicas distintas nos conduce al problema de establecer cómo es la relación significativa que mantienen estos sistemas con las formas de razonamiento que pretenden representar. En este trabajo, luego de reseñar los antecedentes históricos más significativos de las lógicas divergentes y de esbozar su panorama actual, presentaremos una elaboración más precisa del problema mencionado y, a modo de conclusión, propondremos las hipótesis básicas de un marco teórico para tratarlo.

RESEÑA HISTÓRICA

La lógica clásica, que se desarrolla en el período comprendido entre Aristóteles (384 - 322 a.C.) y las obras de Augustus De Morgan (1806 - 1878) y George Boole (1815 - 1864), se ocupa de los modos de razonamiento que presentan formulaciones precisas. Dichas formulaciones reciben una interpretación bivalente cuyos únicos valores son 'verdadero' y 'falso'. Una proposición es siempre o verdadera o falsa, aunque en un momento dado no se pueda saber si es lo uno o lo otro.

Esta particular forma de hacer lógica obedece a los objetivos de la cultura en que la misma tiene su origen. En la historia de Occidente el objetivo general del conocimiento teórico ha sido predominantemente la investigación de lo necesario, lo evidente, lo preciso, de lo absolutamente verdadero. Cualquier conocimiento más relacionado con lo posible, lo incierto, lo aproximativo, con lo intrínsecamente vago, ha sido considerado como un conocimiento menos perfecto.

Lo expuesto a grandes rasgos sobre los objetivos del conocimiento teórico presenta, sin embargo, matices y es necesario hacer salvedades en cuanto a detalles. Así, por ejemplo, entre los griegos, lo que dijimos se aplica más a Platón que a Aristóteles. Aunque, como dijimos, la lógica aristotélica era decididamente bivalente, ciertos comentarios del estagirita sugieren una concepción de la verdad extendida más allá de la bivalencia estricta: "Además, aunque todas las cosas fuesen en sumo grado así y no así, el más y el menos es inherente a la naturaleza de los entes. No afirmáramos, en efecto, que dos y tres son igualmente pares, ni yerran igualmente el que cree que cuatro son cinco y el que cree que son mil. Si, pues, no yerran igualmente, es evidente que uno de los dos yerra menos, de suerte que se acerca más a la verdad." (*Metafísica*, IV, 4, 1008b 32 - 1009a 5).

Durante la Edad Media, en el siglo XII, la lógica de Aristóteles fue recuperada por Occidente con el nombre de "nueva lógica" y pasó a ser considerada el *corpus* definitivo e insuperable del conocimiento lógico. Esta situación, que se prolongó hasta mediados del siglo XIX, se encuentra muy bien representada por la conocida opinión de Kant, según la cual la lógica era una disciplina acabada, en la que no cabía esperar novedades.

En el siglo XV, sin embargo, Nicolás de Cusa ponía serios reparos a la noción bivalente de la verdad al aseverar que no existen dos cosas exactamente iguales ni exactamente proporcionales, lo cual equivale a decir que no es posible la exactitud, puesto que ninguna cosa puede ser tomada como medida exacta de otras cosas. "La exacta proporción ... se da sólo en su razón, pero no en las cosas sensibles mismas." "... la verdad abstraída de las cosas materiales, en cuanto que está en la razón, comprende la igualdad, la cual ... es imposible experimentar en las cosas mismas, puesto que en ellas no se da sino con defecto" (*La docta ignorancia*, Libro Segundo, Cap. I; ver también Libro Primero, Cap. III). Así, para el cusano, el error no era un accidente que podía ocurrir en esta o aquella medición particular, sino algo inherente al acto de medir en sí mismo, que puede ser controlado pero no evitado, y la verdad, en el conocimiento de las cosas sensibles, sólo podía resultar aproximada.

En el siglo XIX, y a partir de George Boole, comienza la lógica moderna, distinguiéndose de la lógica clásica por su simbolismo y su método algebraico, así como por su distinción entre sintaxis y semántica, y entre lenguaje y metalenguaje.

Aunque la lógica moderna standard es bivalente, como la clásica, en el siglo XX se han empezado a desarrollar lógicas que admiten más de dos valores de verdad y que podemos llamar, por consiguiente, polivalentes.

Estos nuevos desarrollos constituyen el panorama actual que presenta la Lógica formal.

PANORAMA ACTUAL

Entre las lógicas no standard que pueblan nuestro panorama podemos distinguir, siguiendo el criterio de Susan Haack, entre:

a) Extensiones de la lógica standard: Incorporan todo el vocabulario y los teoremas de la lógica standard, pero añaden a los mismos vocabulario y teoremas adicionales.

b) Sistemas divergentes de la lógica standard: Incorporan el vocabulario de la misma, pero tienen un conjunto diferente de teoremas.

En la categoría a) se encuentra, por ejemplo, la lógica modal. En la b) encontramos a las lógicas polivalentes, ya que, si bien éstas incorporan el vocabulario de la lógica standard, generalmente carecen de ciertos teoremas característicos de la misma, tales como la Ley de Tercero Excluido. Existen también lógicas que combinan características de ambas categorías. Así, por ejemplo, la lógica borrosa o vaga (*fuzzy logic*), es una extensión de la lógica standard porque amplía su vocabulario con elementos provenientes de la Teoría de Conjuntos, y también es divergente de la lógica standard porque no posee todos sus teoremas.

Hay muchos motivos para que resulte interesante el estudio de los sistemas divergentes, y en especial el de los sistemas de *fuzzy logic*. Un motivo, de naturaleza práctica, es el de proporcionar modelos capaces de incorporar la vaguedad y la aproximación en áreas tales como los sistemas expertos de decisión, la teoría de la medición y la inteligencia artificial.

Existe, sin embargo, un motivo que se mantiene en común con la lógica standard, y que interesa primordialmente a este proyecto: tratar de **representar la forma del razonamiento humano**, rescatándola entre la inagotable variedad de los fenómenos lingüísticos sin desfigurarla ni empobrecerla. Este interés teórico se relaciona con el interés práctico ya mencionado: precisamente porque pueden influir en el proceso para la toma de decisiones prácticas, es de máxima importancia estudiar a las nuevas lógicas en tanto modelos de raciocinio.

DOS CONCEPCIONES ALTERNATIVAS DEL SIGNIFICADO

1) Se ha sostenido que las conectivas de las lógicas divergentes difieren en significado de las conectivas de la lógica standard, aun cuando se las represente por los mismos signos. Así, cuando una lógica divergente niega " $p \vee \neg p$ ", está negando una proposición distinta de la que afirma la lógica standard cuando asevera " $p \vee \neg p$ ". La razón aducida para abonar esta tesis es que el significado de cada conectiva viene dado

por la matriz de verdad que la caracteriza. De esto se sigue que las conectivas de una lógica divergente tienen que diferir en significado de las conectivas de la lógica standard, ya que se caracterizan por matrices distintas.

2) Por otra parte existe la opinión que, para atribuir a un sistema el significado de cálculo proposicional, es necesario conocer, además de sus matrices características, el hecho de que los valores de las mismas representan los conceptos de verdad, falsedad y, en los casos divergentes, grados de indeterminación o aproximación. También es necesario saber que cada conectiva representa determinada función lógica del lenguaje ordinario, es decir que " \neg " representa a la negación, " \vee " representa a la disyunción inclusiva, etc. El significado de las conectivas se relacionaría, según esta opinión, con el nivel informal del lenguaje ordinario y las nociones intuitivas.

Aunque, como ya dijimos, la lógica pretende representar la forma del razonamiento humano, no trata por eso de detallar todos los vericuetos del lenguaje ordinario. Estos constituyen más bien la estructura superficial de la lengua, cuya articulación obedece a la estructura profunda de las formas de razonamiento. Aquí los términos 'estructura superficial' y 'estructura profunda' se refieren, con un sentido distinto que el dado por Chomsky, únicamente a proposiciones, susceptibles de tomar valor veritativo y de ser parte en una cadena deductiva. Representar adecuadamente este nivel profundo constituye el objeto de la lógica formal, un objeto, empero, que no puede ser alcanzado sino partiendo del nivel superficial del lenguaje.

Ahora bien nuestro problema es el siguiente:

¿Qué significa "representar adecuadamente" la forma del razonamiento?,

¿Cómo podemos evaluar la adecuación de las lógicas divergentes y compararlas, entre sí y con la lógica standard?

Como conclusión de este trabajo vamos a esbozar los principios de un marco teórico para la investigación de este problema, pero antes veremos la necesidad de criticar las dos alternativas expuestas para concebir el significado de las conectivas y del lenguaje lógico en general.

Tanto la noción de que el significado de las conectivas está desvinculado del significado de sus expresiones homólogas en el lenguaje natural, como la de que ambos significados son equivalentes, ocultan aspectos interesantes de estos problemas. En efecto, la primera de dichas nociones desecha toda vinculación significativa del lenguaje natural con el lenguaje de la lógica, lo que no deja otra alternativa que desestimar los problemas planteados. La segunda no permite advertir que exista problema alguno, al presentar talazmente al cálculo proposicional como reescritura, formalizada pero al fin y al cabo literal, del lenguaje ordinario.

Todavía se podría preguntar: ¿No sería posible que un lenguaje artificial capturara lo esencialmente racional del lenguaje natural? Esto presentaría a la segunda

alternativa, la equivalencia de significado, como efectivamente cierta. No parece viable establecer categóricamente la imposibilidad de semejante logro. Quizás ya lo hemos conseguido, y le debemos el éxito a alguna de nuestras lógicas, pero si es así, ¿cómo podríamos saberlo? A falta de un test positivo para determinar esta cuestión, les propongo el siguiente "experimento mental" supongamos que el lenguaje artificial a considerar es elegido para reemplazar al lenguaje natural de una sociedad. Si el reemplazo resulta exitoso, entonces nuestro nuevo lenguaje es el adecuado. Este "experimento" fue desarrollado por George Orwell en su novela "1984". A continuación citamos un fragmento de la misma, en el cual uno de los artifices de la *neolengua* expresa la naturaleza y finalidad de su trabajo:

"La destrucción de las palabras es algo de gran hermosura. Por supuesto, las principales víctimas son los verbos y los adjetivos, pero también hay centenares de nombres de los que puede uno prescindir. No se trata sólo de los sinónimos. También los antónimos. En realidad ¿qué justificación tiene el empleo de una palabra sólo porque sea lo contrario de otra? Toda palabra contiene en sí misma su contraria. Por ejemplo, tenemos "bueno". Si tienes una palabra como "bueno", ¿qué necesidad hay de la contraria "malo"? *Nobueno* sirve exactamente igual, mejor todavía porque es la palabra exactamente contraria a "bueno" y la otra no. Por otra parte, si quieres un reforzamiento de la palabra "bueno", ¿qué sentido tienen esas confusas e inútiles palabras "excelente", "esplendido" y otras por el estilo? *Plusbueno* basta para decir lo que es mejor que lo simplemente bueno y *dobleplusbueno* sirve perfectamente para acentuar el grado de bondad. Es el superlativo perfecto. Ya sé que usamos esas formas, pero en la versión final de la neolengua se suprimirán las demás palabras que todavía se usan como equivalentes. Al final todo lo relativo a la bondad podrá expresarse con seis palabras; en realidad una sola. ¿No te das cuenta de la belleza que hay en esto ...?"

El resultado del "experimento" es una suerte de canibalismo lingüístico donde toda huella de la destrucción efectuada es destruida junto con el antiguo lenguaje. Así, no queda tampoco rastro alguno de su racionalidad contra el cual contrastar la adecuación del nuevo lenguaje. El experimento se valida a sí mismo, y su "éxito" queda garantizado meramente por la funcionalidad del nuevo lenguaje.

Las nuevas lógicas, en particular la *fuzzy logic*, han hecho posible representar la negación, el antónimo, los modificadores y el superlativo de un adjetivo mediante formas mucho más sofisticadas que las esbozadas en el fragmento citado. Sin embargo estas formas posiblemente mejores no son absolutas, ni podrían serlo, ya que su razón de ser reside en la humana pretensión de referirlas a otra cosa, es decir tratan de caracterizar los rasgos fundamentales del razonamiento disimulados en lo profundo del lenguaje natural.

CONCLUSIÓN

El objetivo final de este trabajo, que alcanzamos ahora, consiste en proponer las siguientes hipótesis de trabajo, nacidas de la crítica hecha hasta aquí a las dos alternativas en la concepción del significado de las conectivas:

a) **Existe un significado mínimo común a las conectivas standard y divergentes, anterior a su interpretación veritativa, que consiste en la pretensión de representar la función lógica de ciertas partículas lingüísticas, que caracterizan la forma proposicional.**

b) **Dado que existen diferentes sistemas de lógica, cada uno de ellos dirige su pretensión desde una cierta diferencia que establece tanto respecto a su objeto, como respecto a los otros sistemas.**

Estas hipótesis pertinen ordenar el campo de trabajo para poder proceder al tratamiento de los dos problemas enunciados

Para concluir resumiremos la perspectiva teórica que ambas hipótesis despliegan sobre el propuesto problema de la adecuación entre lógica formal y razonamiento. El hecho de que un lenguaje simbólico determinado sea construido con la **pretensión** de representar la esencia del razonamiento dormida en el lenguaje natural no lo identifica inmediatamente con la misma. Surge, en cambio, cierta tensión fruto de la **diferencia** entre ambos lenguajes y de la mutua referencialidad con que se ciernen el uno sobre el otro. Dicha tensión queda expresada en el ya expuesto problema de la **adecuación**

BIBLIOGRAFÍA

TRILLAS, ALSINA, TERRICABRAS: Introducción a la lógica borrosa, Editorial Ariel, Barcelona, 1995

RESCHER, N., Many-valued logic, McGraw-Hill Book Company, New York, 1969

TARSKI, A.: Logic, semantics, metamathematics, Hackett Publishing Company, Indianapolis, 1990

HAACK, S.: Filosofía de las lógicas, Ediciones Cátedra, Madrid, 1982

SCHAFF, A.: Introducción a la semántica, Fondo de Cultura Económica, México, 1966

OGDEN, C.K. y RICHARDS, I.A.: El significado del significado, Paidós, Bs. As., 1964

CHOMSKY, N., El lenguaje y el entendimiento, Planeta-Agostini, Barcelona, 1992

ARISTÓTELES: Metafísica, Editorial Sudamericana, Bs. As., 1986

DE CUSA, N.: La docta ignorancia, Editorial Aguilar, Bs. As., 1981

ORWELL, G., 1984, Ediciones Destino, México, 1995